

EDN HNEOEN

DOI 10.5281/zenodo.17588046

УДК 631.874:631.582:551.585.55

Черкашина А. В., Приходько А. В.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА СТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Проблема снижения содержания почвенного органического вещества актуальна для всех типов почв. В условиях недостаточного внесения навоза сидераты становятся одним из основных источников поступления свежего органического вещества и секвестрации углерода в почве. Сидерация является комплексом приемов природоподобной технологии обогащения почвы постоянно возобновляемым органическим веществом путем воспроизведения естественных процессов круговорота веществ. Цель данного обзора – анализ и обобщение новых литературных данных из открытых источников и результатов собственных исследований, посвященных проблемным вопросам применения зеленых удобрений и перспективным путям их решения в условиях засушливого климата для воспроизводства плодородия почвы, повышения урожайности и качества продукции сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах. Публикаций по использованию зеленых удобрений в засушливых условиях сравнительно небольшое количество, а сидерация не имеет широкого применения даже в регионах с достаточным увлажнением, хотя и обладает высокими потенциальными возможностями (до 30 млн га в РФ). Лимитирующим фактором в степной зоне является влага, дефицит которой приводит к сужению спектра сидеральных культур и нестабильности их продуктивности. Для сидерации необходимо использовать многолетние бобовые травы (донник желтый, эспарцет), озимые зерновые культуры (рожь, тритикале), злаково-бобовые смеси, вику озимую (в ареалах возделывания озимых культур), которые более эффективно используют влагу осеннего и зимнего периода, имеют стабильную продуктивность по сравнению с яровыми культурами. Яровые фацелия, горчица сарептская, подсолнечник, смеси на их основе с бобовыми культурами также перспективны в качестве сидеральных культур. Рекомендуется применять зеленое удобрение в самостоятельных посевах в качестве сидеральных паров. Более раннее скашивание надземной фитомассы, ее измельчение, мелкая заделка с образованием мульчи позволяют обогатить почву органикой, сохранить влагу, защитить почву от ветровой и водной эрозии и создать условия для получения входов последующей культуры.

Ключевые слова: дегумусирование почвы, сидераты (зеленые удобрения), плодородие, органическое вещество, урожайность, засушливые условия.

Для цитирования: Черкашина А. В., Приходько А. В. Проблемы и перспективы использования сидерации в условиях засушливого климата степных территорий // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 201–222. EDN: HNEOEN. DOI: 10.5281/zenodo.17588046.

For citations: Cherkashyna A. V., Prikhodko A. V. Green manuring in arid steppe conditions: current issues and future paths // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 201–222. EDN: HNEOEN. DOI: 10.5281/zenodo.17588046.

Введение

Сохранение, восстановление почвы, воспроизводство ее плодородия является одной из ключевых проблем современного земледелия, от решения которой зависит

дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, будущее сельского социума и продовольственная безопасность государства [1, 2].

В современных условиях хозяйствования заметно усилились процессы преобразования структуры почвы и ее деградации [3, 4], водной и ветровой эрозии, антропогенного загрязнения [5–7]. Одним из основных факторов антропогенной деградации почвенного покрова является дегумусирование, которое характеризуется снижением содержания в почве органического углерода и мощности гумусового слоя, ухудшением качества почвенного органического вещества, которое затрагивает как его лабильную часть, так и стабильную в виде гумуса [7–10].

Степные почвы Российской Федерации занимают 9,4 % площади почв страны (1564 тыс. км²), из которых 7,4 % приходится на собственно степи и 2,0 % – на сухие степи и полупустыни [11]. Большая часть почв степей представлена обыкновенными и южными черноземами, сухостепной зоны – каштановыми почвами [12]. Снижение запасов гумуса в черноземах можно считать национальной экологической катастрофой [13]. Малогумусные подтипы теряют гумус медленнее, чем богатые в прошлом почвы, и со временем содержание гумуса стабилизируется, почва переходит в относительно стационарное состояние, так называемое квазиравновесие в существующих агроэкологических условиях, при котором процессы минерализации и образования гумуса уравновешены. По данным О. В. Черновой с соавторами, на сегодняшний день среднее содержание гумуса в пахотных черноземах Ростовской области очень низкое (3,1 %) и приближается, а в некоторых случаях уже достигло того критического уровня, при котором неизбежно снижение урожайности сельскохозяйственных культур [8]. В Республике Крым, по данным агрохимического исследования 2023 г., средневзвешенное содержание гумуса в обследованных почвах составило 3,05 % [14].

Основными причинами дегумусирования и его негативного воздействия на эффективность сельскохозяйственного производства являются: усиленная минерализация органического вещества почвы при интенсивной обработке, недостаточное количество вносимых в почву органических удобрений, нарушение научно обоснованных доз внесения минеральных удобрений и микроудобрений; недостаточное внимание к мелиоративным и почвозащитным мероприятиям, отсутствие мониторинга [14–16].

Значительная часть урожая в агроценозах формируется в результате мобилизации почвенного плодородия без возврата в почву элементов питания [17]. Для сохранения положительного баланса гумуса и, в целом, плодородия черноземов, требуется регулярное поступление в почву органического вещества. Органическое вещество – мощный геохимический аккумулятор солнечной энергии и углерода [18]. Почвенное органическое вещество – продукт растительно-микробного консорциума, обеспечивающего циклическую последовательность синтеза органического вещества фотоавтотрофными организмами, преимущественно высшими растениями, и деструкции синтезированного вещества мезофауной и гетеротрофными микроорганизмами [18, 19].

В агроценозах в качестве органических удобрений применяются навоз, компост, побочная продукция сельскохозяйственных культур, промежуточные и сидеральные культуры, а также многолетние травы в структуре севооборотов [20].

В РФ на 1 га посевов сельскохозяйственных культур в среднем вносится 1,5 т органических удобрений, в Республике Крым – 0,8–1,2 т/га [21, 22]. Этого количества недостаточно для достижения в почве бездефицитного баланса гумуса. При недостаточном уровне внесения навоза основными источниками поступления органического вещества в почву становятся растительные остатки – вся побочная

продукция культур, поступающая или заделываемая в почву [23–24], и/или фитомасса сидеральных (промежуточных) культур – постоянно возобновляемый источник органического вещества и секвестрации углерода в почве. По эффективности зеленое удобрение почти равноценно навозу, однако несколько уступает ему по содержанию фосфора и калия [12, 25].

Большая часть исследований по использованию сидератов проведена в зонах достаточного увлажнения или на орошаемых землях [2, 17, 20, 25–27], значительно меньше разработаны теоретические аспекты сидерации в условиях степной зоны, которая характеризуется недостаточным увлажнением (ГТК 0,5–0,7). Однако в имеющихся публикациях показана целесообразность использования сидерального пара как базового элемента севооборотов для расширенного воспроизводства плодородия почвы и стабилизации производства продукции растениеводства, для защиты почвы от эрозии [28–34].

Основными проблемами для внедрения сидератов в условиях низкой влагообеспеченности является подбор сидеральных культур и их смесей, обеспечивающих высокую и стабильную урожайность фитомассы, производство их семян, а также поиск новых технологических подходов к способам заделки биомассы и обработке почвы для сохранения почвенной влаги [35].

Цель данной статьи – анализ и обобщение новых литературных данных из открытых источников и результатов собственных исследований, посвященных проблемным вопросам применения зеленых удобрений и перспективным путям их решения в условиях засушливого климата для воспроизводства плодородия почвы, повышения урожайности и качества продукции сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах.

Материалы и методы исследований

Анализ был проведен на статьях отечественных и зарубежных ученых из открытых источников – изданий, индексируемых различными базами данных (РИНЦ (в том числе Ядро РИНЦ), Scopus, Web of Science, Перечень ВАК), монографиях, статистических справочниках, нормативных актах, патентах и опубликованных результатах собственных полевых и лабораторных исследований (2016–2023 гг.). При обобщении литературных источников по теме исследований применялись аналитический и монографический методы.

Результаты и их обсуждение

Сидерация является комплексом агротехнических приемов природоподобной технологии обогащения почвы органическим веществом путем воспроизведения естественных процессов круговорота веществ. В почву как органическое удобрение запахивают зеленую массу посеянных для этих целей сидеральных культур [2, 36]. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса немыслимо без рационального, научно обоснованного использования земельного фонда на базе глубокого знания свойств почв, их природной обусловленности, уровня потенциального плодородия и характера антропогенных изменений [19].

Температура и влажность – главные абиотические драйверы разложения органического вещества почвы и растительных остатков [37]. Почвообразовательные процессы в степи обусловлены влиянием умеренно-континентального климата, условиями увлажнения (годовое количество атмосферных осадков 200–450 мм), растительного покрова с преобладанием травянистой растительности. Лучшие условия для гумификации формируются в черноземах весной и ранним летом, когда в них создается оптимальный водно-воздушный режим. С наступлением иссушения почвы снижается микробиологическая деятельность и поэтому тормозятся процессы минерализации. При общем дефиците атмосферного увлажнения органические

остатки разлагаются в аэробных условиях при неполном насыщении почвы влагой и довольно высоких температурах. Затухание биохимических процессов при пересыхании почвы летом и при пониженных температурах зимой приводит к переходу гумусовых кислот в менее подвижные формы, связанные большей частью с кальцием, и накоплению продуктов разложения органических остатков в виде устойчивых гуминовых соединений. В составе органоминеральных соединений происходит закрепление важнейших элементов питания растений, а образующиеся гуматы кальция способствуют оструктурированию почвы.

В почвах сухих степей в южной части Республики Хакасия содержание органического вещества 2,1–2,9 %, что ниже по сравнению с наиболее увлажненной Ширинской степью (3,3–3,4 %) [38]

Особенностью почвообразования в южной степи является соотношение гумификации и минерализации в пользу последнего процесса, этим объясняется слабая гумусированность почв, в частности, крымских черноземов и каштановых почв, что связано с теплой и влажной зимой, когда микробиологическая деятельность хотя и ослабевает, но не прекращается полностью [19].

Как в естественных условиях, так и на пашне, почвенные процессы во многом обусловлены химическим составом биомассы растений, который в значительной мере определяет все последующие этапы новообразования гумуса [19]. Поэтому определяющим фактором при использовании сидератов является подбор сидеральных культур, которых в мире используется около 400 [20, 39]. По классификации Г. Канта [20] они подразделяются на следующие группы: злаковые, крестоцветные (однолетние и зимующие), бобовые (кормовые и зернобобовые), неглубоко укореняющиеся (виды клевера, вика мохнатая) и глубокоукореняющиеся (донник), прочие (подсолнечник, сафлор, амарант, фацелия [34, 40]). Также на практике с успехом применяются различные смеси культур [20, 35, 41] и биомасса сорняков [42].

Подбор сидеральных культур проводится в зависимости от их биологических особенностей, продуктивности, химического состава сухого вещества, с учетом климатических условий (особенно количества выпавших осадков), продолжительности вегетационного периода, гранулометрического состава почвы, технической оснащенности хозяйства, севооборота (в том числе как прием преодоления негативного влияния почвенных аллелотоксинов), наличия семян, и так далее – во всей совокупности факторов [35, 39, 43–45].

Гидротермические условия степной зоны, такие как низкая влагообеспеченность, высокая температура и низкая влажность воздуха, ограничивают спектр применяемых сидеральных культур. Статистически достоверная положительная корреляция средней силы на 5 % уровне значимости между количеством осадков за период «посев–укосная спелость» и урожайностью сухого вещества многолетних бобовых трав, озимых тритикале и ржи, смеси озимых сидератов, фацелии ($r=0,59$), отрицательная – между среднесуточной температурой периода «посев–укосная спелость» и урожайностью зеленой массы ($r=-0,66$), а также урожайностью органического вещества ($r=-0,64$) описана для условий степного Крыма [44].

Наиболее распространенными в качестве сидератов, как в Российской Федерации, так и зарубежных странах, являются бобовые культуры. Например, люпин, самая древняя и повсеместно используемая бобовая сидеральная культура [20], влаголюбивая, требующая легких почв, в засушливых условиях Крыма характеризовалась низкой продуктивностью. По данным О.П. Пташник, урожайность зерна люпина белого в опытах по его интродукции была выше, чем желтого и

узколистного [46], у сорта Алый парус и в среднем за 2016–2018 гг. составила 0,45 т/га [47], что в 8,6 раза ниже, чем средняя урожайность сорта по данным Госсортокмиссии [48]. Клевер луговой (красный) требует не менее 450 мм осадков за период вегетации (3,7 мм в сутки) [49], его продуктивность в степном Крыму низкая [44].

Среди сидеральных культур следует отдавать предпочтение многолетним бобовым травам, озимым культурам (в основных ареалах их возделывания), которые эффективно используют запасы почвенной влаги и рано формируют высокую урожайность зеленой массы [50].

Большая доля корней в опаде (70–85 %) является важной особенностью биологического круговорота веществ в почвообразовании в степях [19], поэтому необходимо высевать сидеральные культуры с хорошо развитой корневой системой, засухоустойчивые, не требовательные к плодородию почвы. К таким бобовым культурам относятся донник желтый (*Melilotus officinalis* Mill.) [44, 51–53] и эспарцет песчаный (*Onobrychis arenaria* (Kit. ex Willd.) DC.) (рисунок 1), посеянные под покров ярового ячменя или пшеницы [54, 55] и используемые на втором году жизни [44, 52].

Рисунок 1 – Многолетние бобовые травы перед сидерацией, А – донник желтый, Б – эспарцет песчаный, ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Клепинино Красногвардейский район Республика Крым), май 2017 г.

Главной особенностью бобовых культур является способность к симбиотической азотфиксации и оставление после себя азота [51, 53]. Это свойство используется для снижения внесения минерального азота под последующую культуру севооборота [56]. Обогащение почвы азотом важно для степных почв, поскольку содержание гидролизуемого азота в гумусовом горизонте ниже оптимального уровня и колеблется в пределах 1–6 мг/100 г почвы для чернозема южного [19].

Сидерация донника желтого обладает высокими потенциальными возможностями. Его растения формируют мощную, глубоко проникающую корневую систему (уходящую вглубь на 1,5–2 и более метров), имеют большое количество клубеньков [20, 51, 53], обогащают органическим веществом и биологическим азотом не только пахотный, но и подпахотный почвенные горизонты. За счет корневых выделений труднодоступные формы макро- и микроэлементов в почве переводятся в легкодоступные, происходит их включение в биологический круговорот. Элементы питания из нижних горизонтов почвы перераспределяются в верхний слой почвы.

Корневая система культуры, посеянной после донника, проникает в ранее недоступную для них глубину (по ходам отмерших корней донника), используя не только элементы питания, но и воду глуболежащих слоев почвы. Это способствует формированию более высокого урожая [20].

Донник защищает почву от водной эрозии и дефляции (приводит в лучшее состояние химические, биологические и физические свойства почвы). После донника почва принимает комковато-зернистую водопрочную структуру, увеличивается водопроницаемость, почва лучше впитывает выпадающие осадки, меньше их испаряет, что очень важно в засушливых условиях. Поступление органического вещества в почву с растительными остатками донника биологически ее разрыхляет, улучшает деятельность почвенных бактерий, их размножение. Посевы донника на сидерат являются фитомелиорантом на загрязненных почвах, что применяется для окультуривания засоленных и солонцеватых почв, сдерживает рост и развитие сорной растительности [52].

По данным, полученным в ФГБУН «НИИСХ Крыма», в условиях степного Крыма с надземной биомассой донника поступает 8,5–41,3 т/га зеленой массы, сухого вещества – 2,44–8,02 т/га и органического вещества – 2,13–7,36 т/га, 62,7–206,1 кг/га азота [44].

Недооценивается корневая масса: по данным А. В. Зеленева [52], на каштановых и светло-каштановых почвах в воздушно-сухой массе растений корневая часть в слое 0–30 см составляет в среднем 40,6 % от массы растений. Даже при отчуждении надземной массы с урожаем, воздушно-сухая масса корней в пахотном слое почвы составляет 1,36 т/га, в ней содержится в среднем 20,2 кг/га азота, 4,1 кг/га фосфора и 8,8 кг/га калия.

Результаты многолетнего (28 лет) изучения в зернопаровых севооборотах донника на сидерат и кормовые цели в аридном Забайкалье свидетельствуют об увеличении содержания гумуса за 7 ротаций севооборота практически на уровне варианта внесения навоза в чистом пару со среднегодовым приращением от 60 до 110 кг/га. Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам в вариантах с внесением органической массы составило 0,93–0,95, что на уровне исходного состояния. Севообороты с донниковыми парами не уступали севообороту с чистым паром по выходу зерна с единицы севооборотной площади [54, 55].

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ (по состоянию на 31.05.2024) находятся девять сортов донника желтого, районированных повсеместно [48].

Особенностью семян донника является плотная семенная оболочка и для повышения всхожести перед посевом их рекомендуется скарифицировать [57].

Эспарцет песчаный – типичный ксерофит, в литературных источниках рассматривается как кормовая культура, однако все чаще используется для сидерации на Юге России [58]. Максимально продуктивна эта культура на нейтральных почвах, т.к. активно происходит симбиотическая азотфиксация. Эспарцет не выносит

засоления почвы. Его стержневая корневая система проникает на глубину 3–6 м, большинство боковых корешков находится на метровой глубине, в пахотном слое их мало. Эспарцет песчаный сорт Крымский по урожайности сухого вещества в степной зоне Крыма находится на одном уровне донником желтым – от 6,0 т/га, но содержит меньше азота (2,37 %), поэтому поступление азота из надземной части растений несколько ниже – 49,8–142,2 кг/га [35, 44]. Создание и внедрение в производство новых, адаптивных к условиям Юга России сортов позволяет получать на черноземе обыкновенном карбонатном тяжелосуглинистом 7,68–8,23 т/га сухого вещества надземной массы эспарцета с содержанием азота 227,9–270,8 кг/га [58].

При использовании на корм посев эспарцета с хорошо развитым травостоем с пожнивными и корневыми остатками оставляет до 200 кг/га питательных веществ [51]. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ (по состоянию на 31.05.2024), представлено 29 сортов эспарцета [48].

Анализ новых литературных источников, проведенный Свечниковым А. К. [59], показал, что 84,6 % содержат сведения о повышении содержания гумуса на 0,075 % в год при насыщении севооборотов многолетними травами (поступление биомассы зеленых удобрений не менее 3,5 т/га в год), однако с обязательным условием – применение азотных удобрений под те поля севооборота, где не использовались многолетние бобовые культуры и их смеси.

Сидераты, не относящиеся к семейству бобовых (мотыльковых), в надземной массе содержат значительно меньше азота, однако азот наряду с другими элементами питания, фиксируется в зеленой массе и не вымывается из почвы [20, 27, 60], высвобождается постепенно, поэтому содержание нитратного азота возрастает перед посевом последующей культуры. Так, при сидерации ржи происходит уменьшение потерь азота со 118 до 34 кг/га, фосфора – с 5,6 до 2,3, калия – с 8,5 до 1,8, магния – с 57 до 15, водорастворимого гумуса – с 74 до 17 кг/га, по сравнению с паром, что приводило к увеличению урожайности зеленой массы кукурузы на 30 % [20].

Положительным свойством небобовых сидератов является увеличение содержания подвижного фосфора в почве на 5–20 % по сравнению с бобовыми [61].

Значение ржи озимой как зеленого удобрения обусловлено лучшим, чем у других злаковых культур, развитием корневой системы (масса корней – 6 т/га, что в 1,5 раза больше, чем у пшеницы), которая усваивает труднорастворимые соединения фосфора из почвы, защищая почву от водной и ветровой эрозии, снижает процессы инфильтрации и потери влаги. Основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, отдельные углубляются до 1,2–1,5 м. Рожь озимая не требовательна к условиям произрастания, морозоустойчива, засухоустойчива, хорошо кустится, 4–6 стеблей на растение, рост до 5 см в сутки, что способствует подавлению сорняков. Укосная спелость наступает рано – в апреле [51, 62–64].

В условиях степного Крыма рожь озимая формирует урожай надземной биомассы 8,3–38,5 т/га, в среднем – 25,8 т/га, органического вещества – 5,88 т/га (от 2,24 до 10,02 т/га), в почву поступает 98,91 кг/га азота, 37,14 кг/га фосфора и 131,67 кг/га калия [44].

Яровые культуры, принадлежащие к различным семействам, также могут успешно использоваться для сидерации в степной зоне.

Фацелия пижмолистная (*Phacelia tanacetifolia*) – яровая культура, одна из лучших травянистых медоносов. Растения не требовательны к почвам. Посев фацелии проводится ранней весной, растения способны переносить поздневесенние и ранневесенние заморозки до 6–8 °С, рано формирует зеленую массу, снижает засоренность полей [51, 65, 66]. Урожайность зеленой массы составляет в среднем 12,2 т/га (варьирует от 6,2 до 18,3 т/га), сухого вещества 2,03 т/га, 1,61 т/га

органического вещества, содержит 46 кг/га общего азота, 12,4 кг/га фосфора и 66,2 кг/га калия [44].

Фацелия способна использовать труднорастворимые соединения фосфора, калия и кальция, обогащая почву доступными для культурных растений формами. Самое высокое содержание фосфора и калия в надземной массе (1,07 и 5,26 % соответственно) накапливалось при увлажнении, близком к оптимальному. В засушливые годы накопление в растениях фосфора и калия резко снижалось [44].

Сидерация фацелии позволяет поддерживать гумусовое состояние чернозема выщелоченного, обеспечивая сохранение фракционного состава гумуса на исходном уровне, по сравнению с черным паром, где соотношение гуминовых кислот к фульвокислотам уменьшается с 1,5 до 1,3, повышая его подвижность. После фацелии это соотношение было наибольшим (1,5), приближающимся к исходному. Фацелия как сидерат обеспечивает положительный баланс калия [17], фосфора [44], улучшает агрофизические свойства почвы [62, 63], увеличивает рентабельность производства зерновых культур [32, 62, 64].

Рисунок 2 – Фацелия пижмолистная перед сидерацией, ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Клепонино, Красногвардейский район Республика Крым), май 2017 г.

В широко применяемых в степной зоне короткоротационных зерновых севооборотах ограничено количество возделываемых культур, они принадлежат к одной биологической группе, поэтому возрастает негативное влияние однообразной технологии и отсутствия корнесмены, снижается биологическая активность почвы, накапливаются фитопатогенные микроорганизмы, вредители [67]. Выраженными фитосанитарными свойствами отличаются крестоцветные сидеральные культуры (горчица белая, черная, сурепица, редька масличная, перко и др.). Горчица белая позволяет значительно снизить численность возбудителей фузариозной корневой гнили, которое усиливается при внесении в почву микробиологического удобрения [68]. При сидерации горчицы черной снижается распространенность стеблевой нематоды *Ditylenchus destructor* на картофеле, увеличивалась урожайность товарных клубней [69].

Одним из достоинств крестоцветных культур является более высокий коэффициент размножения и меньшая весовая гектарная норма семян, чем у бобовых и зерновых культур [45].

Смесь экологически и аллелопатически совместимых культур увеличивает урожайность сидеральной массы и повышает содержание в ней элементов питания, при этом растет удобрительная ценность сидератов [20, 70].

Отчасти повышение продуктивности смесей может объяснить явление прижизненной передачи азота корневыми выделениями от бобовых культур к злаковым, что было описано Г. С. Пирожено, Е. Г. Томашевской в 1971 г. [71]. В. Г. Сычев с соавторами в опытах с меченым азотом исследовали его характер в одновидовых и смешанных посевах. Передача азота может происходить через корни смежно растущих растений, меченый азот донора перераспределяется через корневые системы акцептора на расстояние до 60 см. Такой обмен азотом между растениями через корневые системы интерпретируется как транспорт азота в агрофитоценозе. Не только азот, но и другие питательные вещества (фосфор, сера, кальций) способны многократно выделяться и поглощаться при совместном произрастании растений [71].

Наиболее известными являются бобово-злаковые смеси (вики-пшеничная, вико-овсяная), но и для них слабо изученным вопросом остается подбор компонентов с целью получения наиболее эффективного зеленого удобрения [20, 70, 72].

Злаково-бобовая смесь озимых (тритикале, ржи, вики) сочетает в себе положительные свойства компонентов и является ценным сидератом, в условиях Крыма с надземной частью в почву поступает 4,83 т/га, 108,4 кг/га азота, что выше на 3,5 %, чем в одновидовом посеве вики озимой [44, 73].

Бинарные смеси на основе фацелии – с белой горчицей, масличной редькой, клевером, вики, горохом, фасолью [66] по урожаю зеленой массы превосходят одновидовые посева и активно подавляют сорняки. Для этих же целей применяется смесь рыжика и однолетнего клевера [74].

Гребенниковым А. М. изучены бинарные сидеральные смеси на основе подсолнечника – с горохом, соей, пайзой, кукурузой, гречихой [75, 76]. Смешивание посевов в сидеральных агрообществах в большинстве случаев приводило и к улучшению агрофизических свойств почвы (уменьшению объемной массы, увеличению коэффициента структурности и степени агрегатности как в пахотном, так и в подпахотном горизонтах по сравнению с чистыми посевами). Влияние агроценотического эффекта на содержание гумуса было эквивалентным внесению в пахотный горизонт подстилочного навоза 15,4–25,3 т/га, в подпахотный – 13,6–23,0 т/га. Также под влиянием сидеральных смесей происходило увеличение содержания подвижного фосфора и калия. Наибольшее увеличение микробиологической активности типичных тяжелосуглинистых черноземов наблюдалось в вариантах смесей кукурузы с пайзой и пайзы с подсолнечником [76].

По данным J. Wei et al. [56], применение сидерации смеси вики обыкновенной и мохнатой могут заменить 40 % минеральных азотных удобрений под пшеницу озимую.

Также растения-сидераты могут быть использованы для рекультивации засоленных земель (донник желтый обеспечивает рассоление), загрязненных пестицидами, например, атразином – ускорять деградацию атразина в почве за счет значительного увеличения активности почвенных ферментов (каталазы и уреазы), а также обилия и разнообразия бактерий, разрушающих атразин в ризосфере вики мохнатой и райграса пастбищного [78], ацетохлором – биodeградация ацетохлора ускорялась на 74,8 % в ризосфере редьки масличной (*Raphanus sativus* L.) по сравнению с контролем (без сидерата) [79], снижать содержание свинца в пахотном слое почвы [74].

Изучение смесей культур для сидерации открывает широкие перспективы для исследований и внедрения в производство, несмотря на ряд возникающих методических проблем.

Положительным примером широкого и эффективного использования сидерации является опыт Белгородской области, где сидераты при ежегодном использовании на площади 278 тыс. га (19,4 % от общей посевной площади) в сочетании с внесением жидкого навоза и повышенным поступлением пожнивнокорневых остатков способствовали повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Результатом программы биологизации земледелия стало увеличение средневзвешенного содержания органического вещества в почвах Белгородской области на 0,2 % (в 2015–2018 гг. в сравнении с 2010–2014 гг.) и стабильное развитие отраслей АПК в регионе [3].

В отличие от регионов с достаточным увлажнением, где используют промежуточные культуры, в климатических условиях с дефицитом осадков рекомендуется применять зеленое удобрение в самостоятельных посевах в качестве сидеральных паров [20, 30–32].

Существует мнение, что при недостаточном увлажнении сидеральные культуры могут иссушать почву и несколько снижать продуктивность последующих культур севооборота [20, 28]. Однако А. Ю. Раков, М. А. Сирота выявили, что под сомкнутым травостоем за счёт конденсации транспирационного и адвективного паров воды в почве образуется влага, сравниваемая с осадками [5].

Поскольку только чистые пары обеспечивают устойчивость земледелия, В. Г. Лошаков считает сидеральные пары элементом систем земледелия в районах достаточного увлажнения [2]. Компромиссным вариантом может стать размещение в севообороте по 10 % черного и сидерального пара без изъятия побочной продукции с поля [30]. А. В. Зеленовым описана возможность размещать в пятипольном севообороте после сидерального донникового пара чистый, где накапливается наибольшее количество продуктивной влаги в полутораметровом слое почвы к посеву озимой ржи – 122,3 мм, что превышает контроль на 20,5 мм [30].

По данным А. К. Уланова, донниковые пары при полном соблюдении технологии возделывания парозанимающей культуры могут обеспечить влагонакопление практически на уровне чистого пара, когда суммарное количество осадков за август–сентябрь составляет порядка 100 мм [55].

В степной зоне Крыма в 2016–2019 гг. максимальными запасы доступной влаги под сидеральными культурами были в ранневесенний период. В пахотном и метровом слоях почвы накапливалось 19,7–23,1 мм и 83,6–106,6 мм соответственно. Наибольшее количество почвенной влаги накапливалось под эспарцетом и донником желтым. За счет активного её использования в процессе вегетации сидератов влагозапасы резко снижались, и перед посевом пшеницы запасы влаги в пахотном слое оценивались как неудовлетворительные (менее 20 мм), в метровом слое – как плохие (менее 60 мм) [44]. Однако для Крыма посев озимых в сухую почву не является редким явлением, всходы появляются после выпадения хозяйственно полезных дождей.

Классическим способом заделки зеленых удобрений является запахивание надземной массы [20], однако, согласно данным, полученным в исследованиях Н. А. Цандура с соавторами [31], в условиях южной степи целесообразно не запахивать надземную массу сидеральной культуры, а измельчать и заделку производить на меньшую глубину (чем вспашка) дисковыми орудиями. Измельченные растения, перемешиваясь с верхним слоем почвы, образуют мульчирующий слой.

Рисунок 3 – Измельчение озимой злаково-бобовой смеси, ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Клепинино, Красногвардейский район, Республика Крым), май 2023 г.

Более мелкая обработка и мульча защищают почву от эрозии, потери влаги [77], что позволяет получить дружные всходы озимой пшеницы, как и по черному пару. Исследования А.В. Приходько с соавторами, проведенные в ФГБУН «НИИСХ Крыма», подтверждают выводы Н. А. Цандура с соавторами [80].

Важным аспектом в использовании сидератов является время их использования. Если заделка производится в период максимального накопления в растениях органических соединений, то к этому времени снижаются запасы доступной влаги в почве и при дефиците осадков они не успевают пополниться до уровня, необходимого для получения всходов последующей культуры севооборота. Заделка биомассы тритикале озимой в более ранние сроки, в фазе «выход в трубку» (при достижении растениями высоты 50–60 см), по сравнению с фазой «начало колошения», по данным А. В. Приходько с соавторами, дает ряд преимуществ, таких как экономное расходование влаги, более активная минерализация поступившей органики, наибольшее содержание нитратного азота перед посевом озимой пшеницы, 2 мг/100 г почвы, что на 40 % выше, чем при заделке в фазе «начало колошения» [50].

Согласно исследованиям А. В. Зеленева, если заделывается только надземная масса сидерата (скашиваемая и перевозимая на другой участок), зеленая масса нежная, богатая углеводами, быстро разлагается и поэтому только поддерживает содержание гумуса на прежнем уровне. Отношение углерода к азоту при заделке только надземной биомассы составляет 10–15:1. Коэффициент гумификации очень низкий. Заделка надземной массы с корневыми остатками (на месте роста) или только отавы с пожнивными и корневыми остатками, особенно с измельченной соломой, положительно влияет на накопление в почве гумуса. Отношение углерода к азоту увеличивается почти в два раза и в зависимости от культуры составляет 20–30:1, т. е. приближается к показателю классического органического удобрения – навоза [20, 52].

Оптимальное обеспечение растений на протяжении всего вегетационного периода элементами питания, создание благоприятных водно-физических свойств и увеличение биологической активности почвы, снижение количества сорняков, фитопатогенных организмов за счет зеленого удобрения способствует не только повышению урожая, но и улучшению его качественных показателей, а также более высоким посевным кондициям получаемого семенного материала [17, 20, 26, 29–34, 41, 42, 62, 64, 65, 69–72, 74–76, 80].

Наши исследования согласуются с литературными данными. Рассмотрим на примере трехпольного полевого севооборота в условиях степного Крыма (ФГБУН «НИИСХ Крыма») с чередованием культур: сидеральный пар – озимая пшеница – ячмень озимый. Максимальная урожайность пшеницы озимой получена по злаково-бобовой смеси озимых культур, вики озимой и фацелии – более 3,7 т/га с содержанием белка более 13,5 % (второй класс). Также было установлено последствие сидератов на продуктивность ячменя озимого, но его эффект был менее выраженным. Урожайность зерна варьировала от 2,9 до 3,3 т/га. После сидерации бобовых культур в зерне ячменя содержалось больше белка. Производственные затраты (в ценах 2021 г.), связанные с использованием зеленых удобрений, варьировали от 6,6 тыс. руб./га при сидерации фацелии до 19,3 тыс. руб./га – вики. Они в значительной степени зависели от стоимости посевного материала, для вики это достигало 67,5 % в структуре затрат. Самая низкая себестоимость зерновой единицы – 4,92 руб. при наибольшей чистой прибыли – 20,4 тыс. руб./га и рентабельности 187 % получена при использовании в качестве зеленого удобрения биомассы фацелии [62, 64].

По данным Н. А. Цандур с соавторами, уровень рентабельности производства зерна озимой пшеницы по сидеральному пару (вика озимая) возрастает почти в 1,9 раз по сравнению с унавоженным черным паром [31].

В отличие от других органических удобрений сидераты не нужно вывозить и разбрасывать по полю, «навоз растет на поле» [2], что исключает затраты по транспортировке и внесению. Затраты в 3–4 раза меньше, чем при применении подстилочного навоза [81]. Растительная масса более равномерно распределяется по поверхности поля, чем другие органические удобрения. Таким образом, зеленое удобрение – это экономически эффективный способ обогащения почвы органическим веществом. Сидераты могли бы занимать в РФ площадь до 30 млн га и давать зеленое удобрение, равноценное по содержанию органического вещества 700–800 млн т подстилочного навоза [81].

Выводы

Анализ литературных источников и наши исследования по теме обзора позволяют заключить, что сидераты в условиях засушливого климата выполняют значительную экологическую, почвозащитную, агрохимическую, санитарную и экономическую роль в современной земледелии. Эта роль обуславливается рядом факторов: снижением водной и ветровой эрозии почвы; улучшением агрохимических свойств почвы за счет накопления органического вещества, азота и других элементов питания – стабилизируется содержание (или происходит его накопление) и качество гумуса в пахотном и подпахотном слоях почвы, за счет клубеньковых и свободноживущих бактерий и микроорганизмов накапливается биологический азот, труднодоступные элементы питания из глубоких слоев почвы перемещаются в пахотный слой; совпадением интенсивного разложения сидерата и поступления доступных питательных веществ в почву с наибольшим потреблением растениями, что снижает миграцию элементов питания; оптимизацией агрофизических свойств почвы (нормализуется водный и воздушный режим, улучшается структура почвы, увеличивается водопрочность агрегатов, снижается плотность пахотного, подпахотного слоев почвы); улучшением биологических свойств почвы (снижается засоренность за счет затенения и аллопатического действия сидератов, уменьшается численность вредителей и фитопатогенных микроорганизмов, возрастает обилие и разнообразие микроорганизмов в ризосфере сидеральных культур, повышается ферментативная активность почвы); окультуриванием засоленных и солонцеватых почв, рекультивацией загрязненных почв; повышением урожайности, качества

продукции сельскохозяйственных культур (в том числе посевных кондиций семян) и рентабельности их возделывания.

Лимитирующим фактором в степной зоне является влага, дефицит которой приводит к сужению спектра сидеральных культур, нестабильности их продуктивности.

Для сидерации в засушливых условиях рекомендуется использовать многолетние бобовые травы (донник, эспарцет), озимые зерновые культуры (рожь, тритикале), злаково-бобовые смеси, вику озимую, которые более эффективно используют влагу осеннего и зимнего периода, имеют стабильную продуктивность по сравнению с яровыми культурами.

Применять зеленое удобрение необходимо в самостоятельных посевах в качестве сидеральных паров. Более раннее скашивание надземной фитомассы, ее измельчение, мелкая заделка с образованием мульчи позволяют сохранить влагу, защитить почву от ветровой и водной эрозии и создать условия для получения входов последующей культуры.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/bank/45106/> (дата обращения: 02.04.2024).
2. Loshakov V. G. The green manure as a factor of agriculture biologization and nature-similar agrotechnology // *Biogeosystem Technique*. 2015. No. 4(6). P. 374–395. DOI: 10.13187/bgt.2015.6.374.
3. Лукин С. В., Заздравных Е. А., Празина Е. А. Мониторинг содержания органического вещества в почвах ЦЧО // *Достижения науки и техники АПК*. 2019. Т. 33. № 3. С. 15–18. DOI: 10.24411/0235-2451-2019-10303.
4. Ергина Е. И. Географические аспекты организации системы мониторинга и охраны почвенных ресурсов в Крыму // *Глобальные вызовы: природа, общество, технологии: Сборник научных трудов Международной научной конференции, посвященной 90-летию факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского*. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2024. С. 66–69.
5. Ивонин В. М., Воскобойникова И. В. Теория и опыт агрофитомелиорации земель: аналитический обзор // *Региональные геосистемы*. 2025. Т. 49. № 1. С. 53–68. DOI: 10.52575/2712-7443-2025-49-1-53-68.
6. Орлова Л. В., Фомин А. А., Тойгильдин А. Л., Дриггер В. К., Платонов В. И., Троц Н. М. Новая парадигма развития сельского хозяйства // *Международный сельскохозяйственный журнал*. 2024. № 3(399). С. 357–360. DOI: 10.55186/25876740_2024_67_3_357.
7. Гулянов Ю. А. Роль природоподобных технологий и мелиоративных аграрно-технических мероприятий в улучшении экологической обстановки в бассейне реки Урал // *Таврический вестник аграрной науки*. 2023. № 4(36). С. 51–75. DOI: 10.5281/zenodo.10276752.
8. Чернова О. В., Алябина И. О., Безуглова О. С., Литвинов Ю. А. Современное состояние гумусированности пахотных черноземов настоящих степей (на примере Ростовской области) // *Юг России: экология, развитие*. 2020. Т. 15. № 4(57). С. 99–113. DOI: 10.18470/1992-10098-2020-4-99-113.
9. Скрипников П.Н., Горбов С.Н., Безуглова О.С., Тагивердиев С.С. Содержание органического вещества и запасы гумуса в естественных почвах Ростовской агломерации // *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*. 2022. Т. 14. №. 4. С. 185–199. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-14-4-185-199.
10. Когут Б. М., Семенов В. М., Артемьева З. С., Данченко Н. Н. Дегумусирование и почвенная секвестрация углерода // *Агрохимия*. 2021. № 5. С. 3–13. DOI: 10.31857/S0002188121050070.
11. Чернова О. В., Присяжная А. А. Сохранение почвенного покрова степей на федеральных особо охраняемых природных территориях // *Аридные экосистемы*. 2024. Т. 30. № 3(100). С. 49–59. DOI: 10.24412/1993-3916-2024-3-49-59.
12. Державин Л. М., Афанасьев Р. А., Мерзлая Г. Е. Методология комплексного применения удобрений и пестицидов в интенсивном земледелии. М.: ВНИИА, 2016. 344 с.
13. Соловichenко В. Д., Логвинов И. В., Ступаков А. Г. Дегумификация как основной фактор деградации чернозёмов // *Сборник докладов международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева» «Актуальные проблемы*

почвоведения, экологии и земледелия». Курск: Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии, 2018. С. 408–412.

14. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды на территории Республики Крым в 2023 году. Воронеж: «АртПринт», 2024. 448 с.

15. Хатков К. Х., Морозов А. В., Морозова Е. С. Изменение содержание гумуса в почвах Республики Адыгея при длительном сельскохозяйственном использовании // Плодородие. 2024. № 4. С. 50–55. DOI: 10.25680/S19948603.2024.139.11.

16. Скляр С. И., Валин Д. Н., Липиева Н. Н., Пичугин А. М. Мониторинг содержания подвижной серы в почвах Республики Крым // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2023. № 35(198). С. 19–33.

17. Галеева Л. П. Влияние сидератов на плодородие чернозёмов выщелоченных Новосибирского Приобья // Достижения науки и техники АПК. 2014. № 1. С. 21–23.

18. Семенов В. М., Когут Б. М. Почвенное органическое вещество. М.: Издательство ГЕОС, 2015. 233 с.

19. Драган Н. А. Почвенные ресурсы Крыма. Симферополь: Доля, 2004. 208 с.

20. Довбан К. И. Зеленое удобрение в современном земледелии: вопросы теории и практики. Минск: Белорусская наука. 2009. 404 с.

21. Республика Крым в цифрах. 2024: Краткий статистический сборник. Симферополь: Крымстат. 2025. 182 с.

22. Внесение удобрений под урожай 2022 года и проведение работ по химической мелиорации земель. М.: Федеральная служба государственной статистики. 2023. 16 с.

23. Шафран С. А., Виноградова С. Б. О балансе питательных веществ в современном земледелии // Агрехимия. 2025. № 5. С. 3–12. DOI: 10.31857/S0002188125050016.

24. Черкашина А. В., Приходько А. В. Результаты изучения влияния сроков посева кукурузы на количество послеуборочных остатков при ее возделывании на зерно // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 227–237. DOI: 10.5281/zenodo.10141865.

25. Григулецкий В. Г., Яблонская Е. К., Белокур Е. В., Казакевич А. В., Долженко Е. Н. Цифровая методика оценки эффективности применения «зеленых» удобрений // Международный сельскохозяйственный журнал. 2022. № 2(386). С. 169–172. DOI: 10.55186/25876740_2022_65_2_169.

26. Карабаев Н. А., Ызаканов Т. Ж., Карабаев А. Н., Колодяжный А. Г., Карабаев Н. Н. Роль зеленых удобрений для плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур // Почвоведение и агрохимия. 2023. № 4. С. 32–42. DOI: 10.51886/1999-740X_2023_4_32.

27. Liang H., Li S., Zhang L., Xu C., Lv Y., Gao S., Cao W. Long-term green manuring enhances crop N uptake and reduces N losses in rice production system // Soil and Tillage Research. 2022. Vol. 220. Art. No. 105369. DOI: 10.1016/j.still.2022.105369.

28. Singh H., Northup B.K., Prasad P. V. V. Water storage and use efficiencies of rainfed winter wheat-summer green manure systems of the US Southern Great Plains // European Journal of Agronomy. 2023. Vol. 146. Art. No. 126818. DOI: 10.1016/j.eja.2023.126818.

29. Друзьяк В. В., Безеде Н. Г., Киртока А.В. Продуктивность сидерального севооборота в Степи Украины // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» «Стратегия и приоритеты развития земледелия и селекции полевых культур в Беларуси». Жодино: ИВЦ Минфина, 2017. С. 13–16.

30. Андрейченко Л. В. Сидеральные пары для севооборотов Юга Украины // Материалы V-ой международной научно-практической конференции молодых учёных, посвящённые 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» «Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев» с. Солёное Займище: Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия, 2016. С. 14–16.

31. Цандур Н. А., Друзьяк В. В., Бурыкина С. И. Сидеральные пары степи Украины // Почвоведение и агрохимия. 2011. № 1(46). С. 37–46.

32. Приходько А. В., Черкашина А.В. Эффективность использования сидеральных культур в зернопаровом полевом севообороте // Плодородие. 2024. № 4(139). С. 68–71. DOI: 10.25680/S19948603.2024.139.15.

33. Кишев А. Ю., Битов Х. А., Бжеумыхов В. С. Влияние сидерации на урожайность полевых культур и продуктивность севооборота // Плодородие. 2024. № 2(137). С. 35–38. DOI: 10.25680/S19948603.2024.137.09.

34. Борисова Е. Е. Применение сидератов в мире // Вестник НГИЭИ. 2015. № 6(49). С. 24–33.

35. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V., Zubochenko A. A., Svyatyuk Y. V., Gongalo A. A., Pikhтерева A. V., Moreva T. B. Influence of composition species of green manure crops on soil fertility // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Scientific Conference: Fundamental and

Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East” (AFE 2021), 2021. Vol. 937. Art. No. 032022. DOI: 10.1088/1755-1315/937/3/032022.

36. Кирейчева Л. В., Пуховская Т. Ю. Природоподобные технологии для повышения плодородия почвы // Плодородие. 2024. № 3. С. 10–14. DOI: 10.24412/1994-8603-2024-3138-10-14.

37. Семенов В. М., Лебедева Т. Н., Зинякова Н. Б., Хромычкина Д. П., Соколов Д. А., Лопес де Гереню В. О., Кравченко И. К., Ли Х., Семенов М. В. Зависимость разложения органического вещества почвы и растительных остатков от температуры и влажности в длительных инкубационных экспериментах // Почвоведение. 2022. № 7. С. 860–875. DOI: 10.31857/S0032180X22070085.

38. Алтаев А. А., Билтуев А. С., Уланов А. К. Плодородие степных почв Республики Хакасия // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2024. Т. 54. № 10(311). С. 13–24. DOI: 10.26898/0370-8799-2024-10-2.

39. Бублик Б. А., Гридчин В. Т. Манна с небес – в огород. Всемогущая сидерация. Казань: б\и, 2012, 96 с.

40. Насиев Б. Н., Василина Т. К., Жылкыбай А. М. Биологические приемы возделывания сафлора в органической системе земледелия Западного Казахстана // Плодородие. 2022. № 1. С. 57–60. DOI: 10.25680/S19948603.2022.124.15.

41. Гребенников А. М. Влияние сидеральных бинарных смесей с участием подсолнечника на качество и плодородие типичных черноземов // Агрехимия. 2024. № 5. С. 13–20. DOI: 10.31857/S0002188124050027.

42. Арсентьев И. А., Тимошина Н. А. Использование сорных растений в качестве зеленого удобрения в сельском хозяйстве // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2023. Т. 53. № 9. С. 111–119. DOI: 10.26898/0370-8799-2023-9-13.

43. Горепекин И. В., Г. Н. Федотов, С. А. Шоба. Аллелотоксичность почв (обзор) // Почвоведение. 2022. № 12. С. 1530–1539. DOI: 10.31857/S0032180X22600809.

44. Приходько А. В., Черкашина А. В. Продуктивность сидеральных культур в различных гидротермических условиях // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3(27). С. 144–154. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-144-154.

45. Усольцева А. Д., Чулков В. А. На пути к организации семеноводства сидеральных культур // Землеустройство и земледелие: технологии и полевые опыты: сборник тезисов, подготовленный в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Землеустройство и земледелие». Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2021. С. 89–90.

46. Пташник О. П., Кулинич Р. А., Лукашевич М. И. Оценка сортов и видов люпина (*Lupinus L.*) в условиях засушливого климата Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 4(32). С. 194–202.

47. Пташник О. П. Изучение продуктивности и качества зерна сортов и сортообразцов люпина белого (*Lupinus albus L.*) // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 3(27). С. 155–163. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-155-163.

48. Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/alyu-parus-lyupin-belyu/> (дата обращения 20.06.2025).

49. Мазин А. М. Влияние минеральных удобрений на хозяйственно ценные признаки перспективного образца клевера лугового // Кормопроизводство. 2023. № 7. С. 18–21. DOI: 10.25685/KRM.2023.7.2023.003.

50. Приходько А. В., Сусский А.Н., Моляр С.А. Альтернативные источники улучшения плодородия почвы в условиях Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2016. № 2(6). С. 24–35.

51. Николаев Е. В., Изотов А. М., Тарасенко Б. А. Растениеводство Крыма. Симферополь: Фактор, 2006. 352 с.

52. Зеленев А. В., Чамурлиев О. Г., Смутнев П. А. Донник двулетний как улучшитель плодородия почвы в сухостепной зоне Нижнего Поволжья // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2021. № 2(62). С. 50–64. DOI: 10.32786/2071-9485-2021-02-05.

53. Дригидер В. К. Донник: монография. Ставрополь: АГРУС, 2014. 256 с.

54. Уланов А. К., Будажапов Л. В., Билтуев А. С. Многолетняя динамика гумуса агроценозов аридного Забайкалья // Агрехимический вестник. 2023. № 5. С. 39–44. DOI: 10.24412/1029-2551-2023-5-007.

55. Уланов А. К. Агрономические аспекты полевых севооборотов сухой степи Бурятии // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2016. № 1(32). С. 114–121.

56. Wei J., Fan Zh., Hu F., Mao Sh., Yin F., Wang Q, Chai Q., Yin W. Legume green manure can intensify the function of chemical nitrogen fertilizer substitution via increasing nitrogen supply and uptake of wheat // The Crop Journal. 2024. Vol. 12. Iss. 4. Art. No. P. 1222–1232. DOI:10.1016/j.cj.2024.07.004.

57. Панфилов А. В., Кшникаткин С. А., Алёнин П. Г., Каляев И. С., Суменкова Д. А. Результаты экспериментальных исследований скарификатора семян // Аграрный научный журнал. 2025. № 5. С. 119–127. DOI: 10.28983/asj.y2025i5pp119-127.
58. Игнатъев С. А., Грязева Т. Г., Игнатъева Н. Г. Сорты эспарцета, адаптивные к условиям юга России // Зерновое хозяйство России. 2017. № 1(49). С. 39–43.
59. Свечников А. К., Козлова Л. М. Динамика содержания гумуса в севооборотах с многолетними травами // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 2(34). С. 87–101. DOI: 10.5281/zenodo.8271998.
60. Xu B., Gui D., Peng H., Huang Y., Sha Z. Green manuring alters reactive N losses and N pools in arable soils: a meta-regression study // Science of the Total Environment. 2024. Vol. 934. Art. No. 173256. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173256.
61. Khan A. A., Azeem I., Hui J., Chen Yu., Yuan Yu., Shah T., Adeel M., Shakoor N., Asghar R.M.A., Cao W., Zhang D., Gao Ya. Non-leguminous green manures improve labile phosphorus availability and crop yield in agroecosystems: a global meta-analysis // Soil and Tillage Research. 2025. Vol. 248. Art. No. 106430. DOI: 10.1016/j.still.2024.106430.
62. Приходько А. В., Черкашина А. В. Влияние сидеральных культур на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 2(30). С. 111–120.
63. Приходько А. В., Черкашина А. В., Караева Н. В. Влияние фитомелиорантов на показатели плодородия чернозема южного // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 3(31). С. 159–170.
64. Приходько А. В., Черкашина А. В. Влияние последействия зеленых удобрений и гидротермических условий на продуктивность озимого ячменя в Крыму // Плодородие. 2024. № 1(136). С. 43–46. DOI: 10.25680/S19948603.2024.136.11.
65. Дикий П. А., Укроженко Д. С. Фацелия пижмолистная как сидеральный предшественник в севообороте // Сборник материалов круглого стола «Современные аспекты производства и переработки продукции АПК». Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2023. С. 60–62.
66. Groß J., Kümmerer R., Heuermann D., Gentsch N., Schweneker D., Feuerstein U., Guggenberger G., von Wirén N., Bauer B. Improving dual cover crop mixtures to increase shoot biomass production and weed suppression potential // Frontiers in Agronomy. 2024. Vol. 6. Art. No. 1416379. DOI: 10.3389/fagro.2024.1416379.
67. Сухов А. Н., Беляков А. М., Беляков И. А. Мульчирующая обработка почвы в адаптивно-ландшафтном сберегающем земледелии сухостепной и полупустынной зон Нижнего Поволжья: монография. Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2012. 160 с.
68. Нековаль С. Н., Маскаленко О. А., Муравьев В. С. Влияние сидератов и микробиологического удобрения на численность почвенных грибов рода *Fusarium* в защищённом грунте // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 170–178. DOI: 10.5281/zenodo.10141525.
69. Колесников М. В., Приданников М. В. Использование сидеральных культур для снижения вредоносности стеблевой нематоды картофеля *Ditylenchus destructor* // Сборник научных трудов по материалам Жученковских чтений VII «Биологические основы защиты растений». Краснодар: Издательство «ЭДВИ», 2022. С. 123–128.
70. Гребенников А. М. Удобрительная ценность бобового компонента в сидеральных смешанных посевах // Агротехника. 2021. № 9. С. 39–44. DOI: 10.31857/S0002188121070061.
71. Сычев В. Г., Соколов О. А., Шмырева Н. Я. Роль азота в интенсификации продукционного процесса сельскохозяйственных культур. Т. 1. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, 2009. 424 с.
72. Зарипова В. М. Урожайность земляники садовой в зависимости от предшественника в условиях южной лесостепи Башкортостана / В. М. Зарипова // Пермский аграрный вестник. 2025. № 2(50). С. 28–34. DOI: 10.47737/2307-2873_2025_50_28.
73. Приходько А. В., Черкашина А. В., Караева Н. В. Использование озимых культур и их смеси в качестве сидератов // Материалы международной научной конференции «Проблемы современной аграрной науки». Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. С. 35–37.
74. Бекузарова С. А., Буянкин В. И., Назарова М. В., Датиева И. А. Перспективы рыжика масличного в биологическом земледелии // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2021. № 3(63). С. 61–68. DOI: 10.32786/2071-9485-2021-03-05.

75. Гребенников А. М. Влияние сидеральных сообществ с участием сои на агрофизические свойства черноземов и их качество // *Агрохимия*. 2025. № 4. С. 24–31. DOI:10.31857/S0002188125040034.
76. Гребенников А. М. Влияние подсолнечниковых сидеральных агросообществ на агрофизические свойства черноземов // *Агрохимия*. 2024. № 6. С. 13–19. DOI: 10.31857/S0002188124060023.
77. Wang Yu., Lyu H., Yu A., Wang F., Li Yu., Wang P., Shang Yo., Yang X., Chai O. No-tillage mulch with green manure retention improves maize yield by increasing the net photosynthetic rate // *European Journal of Agronomy*. 2024. Vol. 159. Art. No. 127275. DOI: 10.1016/j.eja.2024.127275.
78. Hu F., An J., Su A., Wang B., Ding Z., Yan X., Wei Sh., Xu M., Zhang H. Green manure plants enhance atrazine degradation in agriculture soil through modulating rhizosphere microbial communities // *Environmental Research*. 2025. Vol. 265. Art. No. 120478. DOI: 10.1016/j.envres.2024.120478.
79. Liu Q., Jing W., Yang W., Huang M., Lu P., Hu D. Green manure (*Raphanus sativus* L.) alters soil microbial structure and promotes acetochlor degradation // *Arabian Journal of Chemistry*. 2024. Vol. 17. No. 12. Art. No. 106017. DOI: 10.1016/j.arabjc.2024.106017.
80. Патент РФ № 2828862 «Способ использования сидерального пара в трехпольном зернопаровом севообороте в засушливых районах степного Крыма» // Авторы: Приходько А.В., Черкашина А. В., Караева Н. В. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Бюлл. № 30. 6 с.
81. Ефремов Е. Н., Сычев В. Г. Концепция программы агрохимических мероприятий на 2020 год // *Инновационные решения регулирования плодородия почв сельскохозяйственных угодий: (К 80-летию ВНИИА)*. Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, 2011. С. 15–30.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation dated January 21, 2020 No. 20 “On approval of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation”. [Electronic resource]. Access point: <http://kremlin.ru/acts/bank/45106/> (reference’s date: 02.04.2024).
2. Loshakov V. G. The green manure as a factor of agriculture biologization and nature-similar agrotechnology // *Biogeosystem Technique*. 2015. No. 4(6). P. 374–395. DOI: 10.13187/bgt.2015.6.374.
3. Lukin S.V., Zazdravnykh E.A., Prazina E.A. Monitoring of organic matter content in the soils of the Central Chernozem region // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2019. Vol. 33. No. 3. P. 15–18. DOI: 10.24411/0235-2451-2019-10303.
4. Ergina E. I. Geographical aspects of organizing the system for monitoring and protection of soil resources in Crimea // *Collection of scientific papers of the International scientific conference dedicated to the 90th anniversary of the Faculty of Geography, Geoecology and Tourism of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University “Global challenges: nature, society, technology”*. Simferopol: V.I. Vernadsky Crimean Federal University, 2024. P. 66–69.
5. Ivonin V. M., Voskoboinikova I. V. Theory and experience of land agrophytomelioration: analytical review // *Regional geosystems*. 2025. Vol. 49. No. 1. P. 53–68. DOI: 10.52575/2712-7443-2025-49-1-53-68.
6. Orlova L. V., Fomin A. A., Toigildin A. L., Dridiger V. K., Platonov V. I., Trots N. M. A new paradigm of agricultural development // *Mezhdunarodnyi sel’skokhozyaistvennyi zhurnal*. 2024. No. 3(399). P. 357–360. DOI: 10.55186/25876740_2024_67_3_357.
7. Gulyanov Yu. A. Role of nature-like technologies and reclamation agricultural-technical measures in improving the ecological situation in the Ural River Basin // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 4(36). P. 51–75. DOI: 10.5281/zenodo.10276752.
8. Chernova O.V., Alyabina I.O., Bezuglova O.S., Litvinov Yu.A. The current state of the humus content of arable chernozems of the true steppes (the example of the Rostov region, Russia) // *South of Russia: ecology, development*. 2020. Vol. 15. No. 4(57). P. 99–113. DOI: 10.18470/1992-10098-2020-4-99-113.
9. Skripnikov P. N., Gorbov S. N., Bezuglova O. S., Tagiverdiev S. S. Organic matter content and humus reserves in natural soils of Rostov agglomeration // *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*. 2022. Vol. 14. No. 4. P. 185–199. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-14-4-185-199.
10. Kogut B. M., Semenov V. M., Artemyeva Z. S., Danchenko N. N. Humus depletion and soil carbon sequestration // *Agrochimia*. 2021. No. 5. P. 3–13. DOI: 10.31857/S0002188121050070.
11. Chernova O. V., Prisyazhnaya A. A. Conservation of soil cover of the steppe in federal specially protected natural areas // *Arid Ecosystems*. 2024. Vol. 30. No. 3(100). P. 49–59. DOI: 10.24412/1993-3916-2024-3-49-59.

12. Derzhavin L. M., Afanasyev R. A., Merzlaya G. E. Methodology of complex application of fertilizers and pesticides in intensive farming. Moscow: D. N. Pryanishnikov All-Russian Research Institute of Agricultural Chemistry (VNIIA), 2016. 344 p.
13. Solovichenko V. D., Logvinov I. V., Stupakov A. G. Dehumification as the main factor in chernozem degradation // Collection of reports of the international scientific and practical conference of the Kursk branch of the IOO “Society of Soil Scientists named after V.V. Dokuchaev” “Actual problems of soil science, ecology and agriculture”. Kursk: All-Russian Research Institute of Agriculture and Soil Protection from Erosion of the Russian Agricultural Academy, 2018. P. 408–412.
14. Report on the state and protection of the environment in the Republic of Crimea in 2023. Voronezh: “ArtPrint”, 2024. 448 p.
15. Khatkov K. H., Morozov A. V., Morozova E. S. The change in the humus content in the soils of the Republic of Adygea under the influence of long-term agricultural use // *Plodorodie*. 2024. No. 4. P. 50–55. DOI: 10.25680/S19948603.2024.139.11.
16. Sklyar S. I., Valin D. N., Lipieva N. N., Pichugin A. M. Monitoring of mobile sulfur content in the soils of the Republic of Crimea // *Transactions of Taurida Agricultural Science*. 2023. No. 35(198). P. 19–33.
17. Galeeva L. P. The impact of green manure on the fertility of leached chernozem Ob in Novosibirsk // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2014. No. 1. P. 21–23.
18. Semenov V. M., Kogut B. M. Soil organic matter. Moscow: GEOS Publishers, 2015. 233 p.
19. Dragan N. A. Soil resources of the Crimea. Simferopol: Dolya, 2004. 208 p.
20. Dovban K. I. Green manure in modern agriculture: theoretical and practical issues. Minsk: Belorusskaya nauka. 2009. 404 p.
21. The Republic of Crimea in figures. 2024: Brief statistical digest. Simferopol: Krymstat, 2025. 182 p.
22. Application of fertilizers for the 2022 harvest and chemical land reclamation work. Moscow: Federal State Statistics Service, 2023. 16 p.
23. Shafran S. A., Vinogradova S. B. About the balance of nutrients in modern agriculture // *Agrohimia*. 2025. No. 5. P. 3–12. DOI: 10.31857/S0002188125050016.
24. Cherkashyna A. V., Prikhodko A. V. Effect of planting dates on the amount of post-harvest residues of corn cultivated for grain // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 3(35). P. 227–237. DOI: 10.5281/zenodo.10141865.
25. Griguletskiy V. G., Yablonskaya E. K., Belokur E. V., Kazakevich A. V., Dolzhenko E. N. The digital methodology for the applications assessment of the “green” fertilizers // *Mezhdunarodnyi sel'skokhozyaistvennyi zhurnal*. 2022. No. 2(386). P. 169–172. DOI: 10.55186/25876740_2022_65_2_169.
26. Karabaev N. A., Yzakanov T. Zh., Karabaev A. N., Kolodyazhny A. G., Karabaev N. N. The role of green fertilizers for soil fertility and increasing the yield of agricultural crops // *Soil Science and Agrichemistry*. 2023. No. 4. P. 32–42. DOI: 10.51886/1999-740X_2023_4_32.
27. Liang H., Li S., Zhang L., Xu C., Lv Y., Gao S., Cao W. Long-term green manuring enhances crop N uptake and reduces N losses in rice production system // *Soil and Tillage Research*. 2022. Vol. 220. Art. No. 105369. DOI: 10.1016/j.still.2022.105369.
28. Singh H., Northup B.K., Prasad P. V. V. Water storage and use efficiencies of rainfed winter wheat-summer green manure systems of the US Southern Great Plains // *European Journal of Agronomy*. 2023. Vol. 146. Art. No. 126818. DOI: 10.1016/j.eja.2023.126818.
29. Druzyak V. G., Bezede N. G., Kirtoka A. V. Productivity of green manure crop rotation in steppe of Ukraine // *Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated to the 90th anniversary of the founding of the RUE “Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Agriculture” “Strategy and priorities for the development of agriculture and selection of field crops in Belarus”*. Zhodino: Information and Computer Center of the Ministry of Finance, 2017. P. 13–16.
30. Andreychenko L. V. Green manure fallows for crop rotations in the South of Ukraine // *Materials of the V international scientific and practical conference of young scientists dedicated to the 25th anniversary of the FSBSI “Caspian Research Institute of Arid Agriculture” “Priority areas of development of modern science of young agricultural scientists”*. Solenoe Zaimishche village: Caspian Research Institute of Arid Agriculture, 2016. P. 14–16.
31. Tzandur N. A., Druziak V. V., Burykina S. I. Green steam in the steppe of the Ukraine // *Soil Science and Agrochemistry*. 2011. No. 1(46). P. 37–46.
32. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V. Efficiency of different green manure crops in grain-and-fallow crop rotation // *Plodorodie*. 2024. No. 4(139). P. 68–71. DOI: 10.25680/S19948603.2024.139.15.
33. Kishev A. Yu., Bitov Kh. A., Bzheumykhov V. S. The influence of green manure on the yield of field crops and the productivity of crop rotation. // *Plodorodie*. 2024. No. 2(137). P. 35–38. DOI: 10.25680/S19948603.2024.137.09.

34. Borisova E. E. The use of green manures in the world // Bulletin NGIEI. 2015. No. 6(49). P. 24–33.
35. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V., Zubochenko A. A., Svyatyuk Y. V., Gongalo A. A., Pikhtereva A. V., Moreva T. B. Influence of composition species of green manure crops on soil fertility // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Scientific Conference: Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East” (AFE 2021), 2021. Vol. 937. Art. No. 032022. DOI: 10.1088/1755-1315/937/3/032022.
36. Kireicheva L. V., Pukhovskaya T. Yu. Environmental technologies to increase soil fertility // Plodorodie. 2024. No. 3. P. 10–14. DOI: 10.24412/1994-8603-2024-3138-10-14.
37. Semenov V. M., Lebedeva T. N., Zinyakova N. B., Khromyckina D. P., Sokolov D. A., Lopes de Gerenyu V. O., Kravchenko I. K., Li H., Semenov M. V. Dependence of soil organic matter and plant residues decomposition on temperature and moisture in the long-term incubation experiments // Pochvovedenie. 2022. No. 7. P. 860–875. DOI: 10.31857/S0032180X22070085.
38. Altaev A. A., Biltuev A. S., Ulanov A. K. Fertility of steppe soils of the Republic of Khakassia // Siberian Herald of Agricultural Science. 2024. Vol. 54. No. 10(311). P. 13–24. DOI: 10.26898/0370-8799-2024-10-2.
39. Bublik B. A., Gridchin V. T. Manna from heaven to the garden. Almighty green manure. Kazan: s.l., 2012. 96 p.
40. Nasyev B. N., Vasilina T. K., Zhylybay A. M. Biological methods of safflower cultivation in the organic farming system of Western Kazakhstan // Plodorodie. 2022. No. 1. P. 57–60. DOI: 10.25680/S19948603.2022.124.15.
41. Grebennikov A. M. Effect of sideral binary mixtures with sunflower on the quality and fertility of typical chernozems // Agrohimia. 2024. No. 5. P. 13–20. DOI: 10.31857/S0002188124050027.
42. Arsentiev I. A., Timoshina N. A. Use of weed plants as green manure in agriculture // Siberian Herald of Agricultural Science. 2023. Vol. 53. No. 9. P. 111–119. DOI: 10.26898/0370-8799-2023-9-13.
43. Gorepekin I. V., Fedotov G. N., Shoba S. A. Allelotoxicity of soils (review) // Pochvovedenie. 2022. No. 12. P. 1530–1539. DOI: 10.31857/S0032180X22600809.
44. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V. Productivity of green manure crops depending on hydrothermal conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 3(27). P. 144–154. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-144-154.
45. Usoltseva A. D., Chulkov V. A. Towards the organization of seed production of green manure crops // Collection of abstracts prepared within the framework of the All-Russian Scientific and Practical Conference “Land management and agriculture”, Yekaterinburg: Ural State Agrarian University, 2021. P. 89–90.
46. Ptashnik O. P., Kulinich R. A., Lukashevich M. I. Evaluation of lupine (*Lupinus L.*) varieties and species under arid climate of the Crimean Peninsula // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 4(32). P. 194–202.
47. Ptashnik O. P. Yield and grain quality of varieties and cultivars of white lupine (*Lupinus albus L.*) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 3(27). P. 155–163. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-3-27-155-163.
48. State register of varieties and hybrids of agricultural plants admitted for usage. [Electronic resource]. Access point: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni-alyy-parus-lyupin-belyy/> (reference’s date 20.06.2025).
49. Mazin A. M. The impact of mineral fertilizers on the economically important traits of the promising genotype of red clover // Kormoproizvodstvo. 2023. No. 7. P. 18–21. DOI: 10.25685/KRM.2023.7.2023.003.
50. Prikhodko A. V., Sysskiy A. N., Molyar S. A. Alternative sources of soil fertility improvement under the conditions of the Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2016. No. 2(6). P. 24–35.
51. Nikolaev E. V., Izotov A. M., Tarasenko B. A. Crop production of Crimea. Simferopol: Factor, 2006. 352 p.
52. Zelenev A. V., Chamurliov O. G., Smutnev P. A. Melilot biennial as an improver of soil fertility in the dry steppe zone of the Lower Volga region // Proc. of the Lower Volga Agro University Comp. 2021. No. 2(62). P. 50–64. DOI: 10.32786/2071-9485-2021-02-05.
53. Dridiger V. K. Melilotus: monograph. Stavropol: AGRUS, 2014. 256 p.
54. Ulanov A. K., Budazhapov L. V., Biltuev A. S. Long-term dynamics of humus in arid Transbaikalia agroecosystems // Agrochemical Herald. 2023. No. 5. P. 39–44. DOI: 10.24412/1029-2551-2023-5-007.
55. Ulanov A. K. Agronomic aspects of field rotations dry steppe Buryatia // Bulletin of State Agrarian University of Northern Zauralye. 2016. No. 1(32). P. 114–121.

56. Wei J., Fan Zh., Hu F., Mao Sh., Yin F., Wang Q., Chai Q., Yin W. Legume green manure can intensify the function of chemical nitrogen fertilizer substitution via increasing nitrogen supply and uptake of wheat // *The Crop Journal*. 2024. Vol. 12. Iss. 4. P. 1222–1232. DOI: 10.1016/j.cj.2024.07.004.
57. Panfilov A. V., Kshnikatkin S. A., Alenin P. G., Kalyaev I. S., Soumenkova D. A. Results of an experimental study of a seed scarifier // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2025. No. 5. P. 119–127. DOI: 10.28983/asj.y2025i5pp119-127.
58. Ignatiev S. A., Gryazeva T. V., Ignatieva N. G. Sainfoin varieties adapted to the conditions of the South of Russia // *Grain Economy of Russia*. 2017. No. 1(49). P. 39–43.
59. Svechnikov A. K., Kozlova L. M. Dynamics of humus content in crop rotations with perennial grasses // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 2(34). P. 87–101. DOI: 10.5281/zenodo.8271998.
60. Xu B., Gui D., Peng H., Huang Y., Sha Z. Green manuring alters reactive N losses and N pools in arable soils: a meta-regression study // *Science of the Total Environment*. 2024. Vol. 934. Art. No. 173256. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173256.
61. Khan A. A., Azeem I., Hui J., Chen Yu., Yuan Yu., Shah T., Adeel M., Shakoor N., Asghar R. M. A., Cao W., Zhang D., Gao Ya. Non-leguminous green manures improve labile phosphorus availability and crop yield in agroecosystems: a global meta-analysis // *Soil and Tillage Research*. 2025. Vol. 248. Art. No. 106430. DOI: 10.1016/j.still.2024.106430.
62. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V. Influence of green manure crops on winter wheat grain productivity and quality // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2022. No. 2(30). P. 111–120.
63. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V., Karaeva N. V. Influence of phytomeliorants on fertility indicators of chernozems southern // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2022. No. 3(31). P. 159–170.
64. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V. Influence of the aftereffect of green manures and hydrothermal conditions on the productivity of winter barley in the Crimea // *Plodorodie*. 2024. No. 1(136). P. 43–46. DOI: 10.25680/S19948603.2024.136.11.
65. Diky P. A., Ukrozhenko D. S. *Phacelia tanacetifolia* as a green manure preceding crop in crop rotation // Collection of materials from the round table “Modern aspects of production and processing of agricultural products”. Yekaterinburg: Ural State Agrarian University, 2023. P. 60–62.
66. Groß J., Kümmerer R., Heuermann D., Gentsch N., Schweneker D., Feuerstein U., Guggenberger G., von Wirén N., Bauer B. Improving dual cover crop mixtures to increase shoot biomass production and weed suppression potential // *Frontiers in Agronomy*. 2024. Vol. 6. Art. No. 1416379. DOI: 10.3389/fagro.2024.1416379.
67. Sukhov A. N., Belyakov A. M., Belyakov I. A. Mulching tillage in adaptive landscape conservation agriculture of the dry-steppe and semi-desert zones of the Lower Volga region: monograph. Volgograd: Volgograd State Agrarian University, 2012. 160 p.
68. Nekoval S. N., Maskalenko O. A., Muraviev V. S. Effect of green manure and microbiological fertilizer on the population of fungi of the genus *Fusarium* in a greenhouse // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 3(35). P. 170–178. DOI: 10.5281/zenodo.10141525.
69. Kolesnikov M. V., Pridannikov M. V. The use of cover crops to reduce the harmfulness of the potato stem nematode *Ditylenchus destructor* // Collection of scientific papers based on the materials of the Zhuchenkov Readings VII “Biological foundations of plant protection”. Krasnodar: EDVI Publishing House, 2022. P. 123–128.
70. Grebennikov A. M. Fertilizing value of the legume component in mixed green manure crops // *Agrohimia*. 2021. No. 9. P. 39–44. DOI: 10.31857/S0002188121070061.
71. Sychev V. G., Sokolov O. A., Shmyreva N. Ya. The role of nitrogen in the intensification of the production process of agricultural crops. Vol. 1. Moscow: All-Russian Scientific and Research Institute of Agrochemistry named by D. N. Pryanishnikov, 2009. 424 p.
72. Zaripova V. M. Productivity of garden strawberries depending on the predecessor in the conditions of the southern forest-steppe of Bashkortostan. // *Perm Agrarian Journal*. 2025. No. 2(50). P. 28–34. DOI: 10.47737/2307-2873_2025_50_28.
73. Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V., Karaeva N. V. Winter crops and their mixture as green manure // Materials of the international scientific conference “Problems of modern agricultural science”. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University, 2022. P. 35–37.
74. Bekuzarova S. A., Buyankin V. I., Nazarova M. V., Datieva I. A. Prospects of oilseed camelina in biological agriculture // *Proc. of the Lower Volga Agro-University Comp*. 2021. No. 3(63). P. 61–68. DOI: 10.32786/2071-9485-2021-03-05.
75. Grebennikov A. M. Influence of soybean-based sideral communities on the agrophysical properties of chernozems and their quality // *Agrohimia*. 2025. No. 4. P. 24–31. DOI: 10.31857/S0002188125040034.
76. Grebennikov A. M. Influence of sunflower seed agricultural communities on the agrophysical properties of chernozems // *Agrohimia*. 2024. No. 6. P. 13–19. DOI: 10.31857/S0002188124060023.

77. Wang Yu., Lyu H., Yu A., Wang F., Li Yu., Wang P., Shang Yo., Yang X., Chai O. No-tillage mulch with green manure retention improves maize yield by increasing the net photosynthetic rate // *European Journal of Agronomy*. 2024. Vol. 159. Art. No. 127275. DOI: 10.1016/j.eja.2024.127275.

78. Hu F., An J., Su A., Wang B., Ding Z., Yan X., Wei Sh., Xu M., Zhang H. Green manure plants enhance atrazine degradation in agriculture soil through modulating rhizosphere microbial communities // *Environmental Research*. 2025. Vol. 265. Art. No. 120478. DOI: 10.1016/j.envres.2024.120478.

79. Liu Q., Jing W., Yang W., Huang M., Lu P., Hu D. Green manure (*Raphanus sativus* L.) alters soil microbial structure and promotes acetochlor degradation // *Arabian Journal of Chemistry*. 2024. Vol. 17. No. 12. Art. No. 106017. DOI: 10.1016/j.arabjc.2024.106017.

80. Patent RF No. 2828862 Method of using green manure fallow in three-field grain-fallow crop rotation in arid regions of steppe Crimea // Authors: Prikhodko A. V., Cherkashina A. V., Karaeva N. V. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 21.10.2024. Bull. No. 30. 6 p.

81. Efremov E. N., Sychev V. G. Concept of the program of agrochemical measures for 2020 // *Innovative solutions for regulating the fertility of agricultural soils (dedicated to the 80th anniversary of VNIIA)* / Ed. by Sychev V.G. Moscow: All-Russian Scientific and Research Institute of Agrochemistry named by D. N. Pryanishnikov, 2011. P. 15–30.

UDC 631.874:631.582:551.585.55

Cherkashyna A. V., Prikhodko A. V.

GREEN MANURING IN ARID STEPPE CONDITIONS: CURRENT ISSUES AND FUTURE PATHS

Summary. *The reduction of soil organic matter is a widespread challenge for different types of soil. In conditions of insufficient (brown) manure application, green manure became a main source of fresh organic matter and carbon sequestration. Green manuring is a complex of techniques for nature-like technology of soil enrichment with constantly renewable organic matter by reproducing the natural processes of the substances' circulation. The purpose of this review was to assess recent publications from open access databases, as well as the results of our own research, concerning the challenges associated with green fertilizer application and promising ways to solve them in an arid climate to reproduce soil fertility, increase yield and quality of agricultural products in field crop rotations. There are relatively few publications on the use of green fertilizers in arid conditions; even in regions characterized by sufficient moisture, green manuring is not widely used, notwithstanding its considerable potential (up to 30 million hectares in the Russian Federation). Moisture availability (annual precipitation amounts) is the limiting factor in the steppe zone, resulting in a reduced diversity of species of green manure crops and instability in their productivity. For green manuring in this zone, it is advisable to use perennial legumes (yellow sweet clover, sainfoins), winter grain crops (rye, triticale), cereal-legume mixtures, winter vetch (in the areas of winter crops cultivation). These species use the moisture of the autumn and winter period more efficiently and are more stable in productivity compared to spring crops. Such spring crops as phacelia, brown mustard and sunflower, as well as their mixtures with legumes, are also promising in green manuring. It is recommended to use green fertilizer as the main crop in green-manured fallow. Earlier mowing of aboveground phytomass, followed by its chopping and then thoroughly mixing it into the soil to form the mulch, enriches soil with organic matter, preserves moisture, protects from wind and water erosion, and creates conditions for the germination of subsequent crops.*

Keywords: *humus depletion (dehumification), green manure, fertility, organic matter, yield, arid conditions.*

Черкашина Анна Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: cherkashyna_a@niishk.site.

Приходько Александр Валентинович, старший научный сотрудник лаборатории земледелия, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: prihodko_a@niishk.site.

Cherkashyna Anna Vladimirovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of agriculture, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: cherkashyna_a@niishk.site.

Prihodko Aleksandr Valentinovich, senior researcher of the Laboratory of agriculture, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: prihodko_a@niishk.site.

Работа выполнена в рамках государственного задания № FNZW-2022-0004 (Рег. № НИОКТР № 122101300029-1) «Закономерности функционирования агрофитоценозов чернозема южного под влиянием различных систем земледелия и приемов биологизации, направленных на улучшение плодородия почвы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.09.2025.

Дата принятия к печати – 07.10.2025.